

CHAPITRE 4 : Invisibilisation des controverses pendant la crise covid : une tendance de fond ?

DOI : 10.5281/zenodo.10908789

Rouchier Juliette

CNRS, LAMSADE-PSL (Université Paris-Dauphine)

juliette.rouchier@lamsade.dauphine

Orcid : 0000-0002-4022-6720

Résumé : Nous évoquons des controverses qui ont agité le monde académique pendant la crise Covid-19, où les politiques étaient dites justifiées par le consensus scientifique, et ont été invisibles pour la majorité du public. Les scientifiques dissidents ont été mis au silence dans les médias, ce qui a induit des ruptures de communication entre communautés scientifiques. Cette situation semble une tendance contemporaine dans les domaines scientifiques qui aident à justifier des choix politiques.

Abstract: In this text we describe some controversies that have shaken the academic world during covid-19 crisis but were unperceived by the majority of the public. Policies were said to be justified by scientific consensus, while scientific discussion was made invisible in mainstream media, who attacked dissident scientists. This type of mediatic reaction seems to be a trend regarding scientific branches which have close links with justification of policies.

Remerciements : Je tiens à remercier L. Mucchielli pour son travail scientifique « en temps de guerre » (de l'information) et son implication comme éditeur interdisciplinaire. Il a su créer des espaces d'expression pour nous tous. Merci aux organisateurs de la conférence « Réception de la science » pour avoir ouvert la réflexion sur cette période à de nouveaux publics. Merci à H. Banoun, A. Ogien, P. Ragouet, T. Simonelli pour les discussions et relectures. L'auteure est seule responsable des propos tenus.

Ce que nous savons de notre société, voire du monde dans lequel nous vivons, nous le savons grâce aux médias de masse. (...) Ce que nous savons de la stratosphère ressemble à ce que Platon sait de l'Atlantide : on en a entendu parler. (...) D'autre part, nous en savons suffisamment sur les médias de masse pour ne pas pouvoir nous fier à ces sources. (Luhmann, 2017 : 7)

1. INTRODUCTION

La crise Covid a donné lieu à une omniprésence de discours scientifique dans l'espace public, au sens où la parole était portée par des scientifiques invités à s'exprimer, et justifiée par l'existence d'un « consensus » scientifique, invoqué comme une évidence. Ce discours d'évidence permettait de justifier des décisions politiques en temps réel, en les fondant sur des bases d'apparence rationnelle, dans un temps de grande incertitude. Il semble pourtant que le « consensus » n'a jamais été un concept pertinent intellectuellement dans le monde scientifique, seulement politiquement (Bourdieu, 1975). Le travail de révélation et explication des phénomènes naturels, à travers des observations, expériences, théories, est un chemin de découvertes sans réponse définitive, reposant sur la discussion critique. La science n'existe pas comme productrice de vérités hors contexte, car chaque observation se situe à une échelle donnée, en se référant à une théorie particulière, qui permet de produire l'interprétation des données récoltées, et de renforcer cette théorie ou pousser à sa modification (Russell, 1935).

De nombreux chercheurs ou experts ont essayé de mettre en discussion les décisions politiques dès mars 2020, en signalant qu'elles différaient beaucoup des routines de gestion d'épidémie, sans que ce choix soit justifié (Toubiana, 2022). Peu écoutés, mais présents dans les médias d'avril à mai 2020, à partir d'octobre ces scientifiques critiques ont été attaqués et assimilés à des « complotistes ». Dès 2021, le fait qu'il existe des controverses scientifiques a été rendu invisible à une large part de la population, grâce à un dénigrement public méticuleux de toute opposition intellectuelle ou politique. De là on a pu identifier la disparition de repères interprétatifs communs sur la crise, que ce soit dans la science ou dans la société en général. On pourra se demander si ce resserrement de l'autorité à parler de science dans les espaces médiatiques, n'augure pas plus généralement d'une réduction de la liberté des chercheurs.

Le travail présenté dans ce texte a suivi plusieurs méthodologies d'enquête : l'entretien, l'observation, la lecture, l'observation participante dans les réseaux de recherche et sur les réseaux sociaux – c'est ce qui peut expliquer l'abondance de sources multiples dans le texte. Après avoir décrit le cadre d'analyse et quelques éléments connus liés à une intrication science-société de plus en plus importante, on signalera des questions controversées discutées durant la crise Covid. On présentera ensuite quelques arguments utilisés contre le plus célèbre des chercheurs critiques de la période, Didier Raoult, dont le dénigrement a été particulièrement riche en rebondissements sur les trois années passées. Un autre exemple permettra de confirmer que la contradiction de résultats de recherche, dans l'espace public, repose essentiellement sur la personnalisation des attaques. On conclura sur une possible généralisation du phénomène à d'autres questions de recherche.

2. SCIENCE EN PÉRIODE COVID

2.1 Science et technologie

La science moderne, en déchiffrant les lois du monde physique, a également permis d'acquérir une grande maîtrise de ce monde, basée sur le développement de technologies de plus en plus omniprésentes. On identifie de nombreuses questions politiques liées à cette présence, à la fois du côté de la production de la connaissance et de sa reconnaissance comme légitime pour fonder l'action publique. Côté production, le pilotage par des politiques incitatives de la recherche est devenu de plus en plus contraignant à mesure que les modes de financement de la recherche ont changé : en

particulier les chercheurs doivent produire des projets de plus en plus finalisés, et sont soumis à une exigence de communication qui pousse à une surproduction d'articles. Côté diffusion et reconnaissance des connaissances produites, on a vu se développer de nombreuses controverses, en général autour de thèmes en lien avec des applications industrielles (Venturini, 2023). Ainsi, le jugement sur les résultats est souvent imbriqué dans des conflits puissants, auxquels participent de nombreux scientifiques et experts plus ou moins indépendants, comme le montre la littérature sur les marchands de doute (Oreskes, Conway, 2012).

Il arrive qu'on observe une grande violence contre les chercheurs qui s'opposent à un discours devenu dominant sur des questions technologiques, à la fois dans les médias ou au sein du monde scientifique. Ainsi, une partie des chercheurs n'hésitent pas à discréditer ceux qui s'opposent à ce qu'ils considèrent comme un consensus (Stengers, 2008). De façon plus générale, la violence symbolique à l'université est un ressort social omniprésent, documenté régulièrement dans le temps³⁴. Les chercheurs peuvent se disqualifier violemment pour défendre une branche de recherche contre une autre, l'organisation du monde du travail donne beaucoup de pouvoir aux gens en place sur les nouveaux entrants, effet qui s'accroît avec le manque de postes et de financements et a un impact sur la qualité de vie au travail, mais aussi la qualité de la recherche produite (Jeantet, Lelay, 2023).

2.2 Science et décision

Dès le début de la crise Covid, les discours publics ont mis en avant l'idée que « la science »³⁵ se devait d'être au centre des politiques publiques face à l'urgence sanitaire. Cette « science » a très vite été présentée comme la seule source de connaissance légitime pour justifier les décisions. Un Conseil Scientifique (CS Covid19) a été créé et a semblé orienter fortement la décision pendant la première année de crise, à travers la production de recommandations régulières³⁶. Une forme de divorce entre ce Conseil et l'exécutif a été visible dans les médias à partir de février 2021, quand le président de la République a commencé à prendre des positions politiques qui assumaient un décalage avec les recommandations (Brandely, 2021). De façon intéressante, tous les pays européens, ainsi que l'Angleterre ou les États-Unis, ont mis en place le même type de Conseil, spécialement créé pour la crise émergente.

Quelques éléments permettent de comprendre que cette prise en charge directe par le gouvernement, sur la base d'un conseil *ad hoc*, était tout à fait nouvelle dans la gestion de crise de notre pays. Si l'on observe de façon attentive la réaction face à l'épidémie (Bergeron et al, 2020) on peut noter que les cellules de crise ministérielles normalement sollicitées pour gérer les crises – de la grève des transports à la canicule – n'ont pas été mobilisées, ce qui était parfaitement inédit de mémoire de haut fonctionnaire. Même le plan pandémie grippale³⁷ n'a pas été activé. Lors d'une réunion en juin 2020 avec les membres de la cellule de crise du ministère de l'environnement, il nous a même été signalé que ces cellules avaient reçu une interdiction formelle de produire un retour d'expérience sur la gestion passée. Ceci a occasionné l'abandon d'une doctrine pourtant habituelle de l'État français dite de la « continuité d'activité » face aux crises, qui pousse les entreprises et secteurs à prévoir des plans pour ne jamais réduire la vie économique³⁸. Finalement, il a été possible de connaître ceux qui ont fourni aux ministères les mesures à suivre : des cabinets de conseil, spécialisés en général dans le *nudge* (BVA) ou le conseil en santé publique (Mc Kinsey) (Stiegler, 2021). Tous ces éléments sont signalés ici pour

34 (Grothendieck, 1986) explore le mépris dont il regrette d'avoir fait montre (p. 470) ou des malversations plus sérieuses, des vols (p. 1261). Chez (Bourdieu, 1975) on trouve une analyse poussée des mécanismes de domination de ce monde social.
35 Les guillemets sont utilisés ici pour signifier que « la science » est une notion qui a semblé parfaitement claire pour beaucoup, désignant une institution monolithique capable de dire le vrai. Le nom « scientifique » désigne une personne dont le métier est ou a été de produire de la connaissance scientifique ; par extension il est utilisé pour légitimer des personnes qui ont simplement un diplôme en sciences dures.

36 <https://sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/conseil-scientifique-covid-19>

37 https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Pandemie_Grippale_2011.pdf

38 On peut trouver la description faite en 2013 sur : https://www.economie.gouv.fr/files/hfds-guide-pca-plan-continuite-activite-_sgdsn.pdf

insister sur le fait que la réaction gouvernementale était parfaitement inédite³⁹ et qu'une partie des expertises de la haute administration française ont été remplacées par celle de scientifiques ou d'experts privés désignés en temps réel par le gouvernement.

3. UNE SCIENCE SANS CONTRADICTION ?

La crise Covid a été l'occasion de voir apparaître dans l'espace public de nombreuses discussions sur des faits dits « scientifiques » qui pourraient servir à justifier des décisions politiques. Ainsi, pour chaque élément de politique publique mis en place, on a vu apparaître des contradictions au sein des communautés de recherche. On peut en citer quelques exemples, dont une partie n'ont jamais été discutés pour le grand public⁴⁰ :

- L'efficacité du masque en population générale
- Le calcul de la mortalité liée à la Covid⁴¹, attribuable aux mesures, conséquences sanitaires / politiques de la crise
- Les modèles utilisés pour prédire et évaluer ou comparer les politiques
- L'existence de soins précoces ; l'efficacité, l'innocuité des vaccins
- L'origine du virus ; l'existence de variants (question réglée).
- Les questions légales et politiques autour des mesures
- La qualité de la donnée publique

3.1 Des modèles sans validation

Par exemple, le premier confinement a été décidé sur la base de prédictions de modèles de simulation dont le code n'avait pas encore été rendu accessible (donc vérifiable)⁴², et où étaient testés des contraintes sociales qui n'avaient jamais été éprouvées sur Terre (donc impossibles à valider pour un usage prédictif). Ceci a provoqué une vague de critiques et même une tentative de pétition pour l'accès aux codes⁴³. Cette réaction collective est restée limitée chez les épidémiologistes mais aussi chez les modélisateurs en sciences sociales, autres spécialistes capables de comprendre les modèles utilisés (Manzo, 2020 ; Rouchier, 2020 ; Chen et al., 2020). Même si quelques initiatives collectives tentaient alors de promouvoir un autre usage des modèles en période pandémique (CoVprehension, 2020), cette discussion scientifique n'a pas pu avoir lieu publiquement. Il n'est pas dit que la population générale soit, en 2023, au courant des polémiques quant à la possibilité-même de faire des prédictions en temps réel face à une maladie mal connue dans ses modes de transmission. Il s'est donc agi d'une controverse discrète, où les discussions contradictoires se sont déroulées dans le huis-clos scientifique, comme le réseau MODCOV19⁴⁴ soutenu par le CNRS et organisant des séminaires, ou l'institut Rhône-alpin des systèmes complexes, qui insistait plus principalement sur l'interdisciplinarité face à la crise⁴⁵. De façon parallèle, ce sont des statistiques comparatives qui ont fait conclure à certains que ces mesures n'avaient que peu de valeur explicative dans la mortalité, face à une maladie finalement moins dangereuse qu'annoncé (Levitt et al., 2022). Ces discussions concernant les « interventions non-

39 Deux journalistes spécialisées ont pu expliquer dans un long entretien combien cette homogénéité politique était hors norme par rapport aux habituelles réactions politiques. <https://www.covidhub.ch/covid-les-anomalies-de-la-gestion-de-crise-vues-par-deux-journalistes-specialisees/>

40 Sauf, éventuellement, dans l'émission TPMP présentée par Hanouna qui était *a priori* la seule émission grand public à proposer un débat contradictoire régulier durant la crise.

41 Sur laquelle il est possible qu'on n'ait la réponse que tardivement (Gastineau et al., 2022)

42 <https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf>

43 <https://petition.parliament.uk/petitions/309337>

44 <https://modcov19.math.cnrs.fr/>

45 <https://www.ixxi.fr/agenda/seminaires/la-covid-19-regards-et-questions-interdisciplinaires>

pharmaceutiques » (c'est-à-dire les mesures relevant d'interdits sociaux) et la légitimité scientifique des décisions prises sont toujours en cours.

À l'instar des discussions sur les modèles, la controverse sur l'efficacité des mesures politiques n'a jamais été présente dans le domaine de discussion publique, sauf en septembre et octobre 2020, où le second confinement se décidait et où des scientifiques voulaient montrer combien le premier avait été efficace (Rouchier, 2022). Malgré l'ampleur de l'opposition à cette reprise des restrictions, il est facile d'évaluer (par une enquête personnelle par exemple) qu'une part absolument négligeable de la population, profane ou scientifique, a entendu parler de l'appel de Great Barrington, pourtant signé par près d'un million de médecins et scientifiques dans le monde⁴⁶.

À l'inverse, une controverse a été largement accessible au public, dont on peut même dire qu'elle a été intégrée dans le monde social à grande vitesse, induisant une polarisation puissante⁴⁷. Il s'agit de la question de la possibilité d'utiliser une tri-thérapie basée sur l'hydroxychloroquine⁴⁸ pour réduire la charge virale de SARS-CoV-2 lors de l'infection : elle a engendré des polémiques d'une ampleur rare sur un sujet médical, et a impliqué des attaques virulentes et répétées à l'égard de chercheurs dans les médias (Bonnaïfous, 2022). Nous allons nous attacher à deux éléments de ce conflit médiatique : l'apparent « consensus scientifique » reposant sur une hégémonie méthodologique ; la nécessité médiatique d'attaquer les chercheurs en désaccord avec ce consensus. Ces deux aspects sont à mettre en rapport avec des controverses passées, déjà documentées.

3.2 Une hégémonie méthodologique acceptable ?

En mars 2020, lorsque l'IHU de Marseille propose des résultats d'une expérience préliminaire sur une vingtaine de patients suivis de façon historique sur un indicateur – la charge virale du patient – les réactions négatives sont immédiates et puissantes, sous la forme d'une accusation de *fake news*. La justification du rejet est simple : seuls des résultats statistiquement significatifs, obtenus par *Random Control Trial* (essai contrôlé randomisé), seraient en mesure de rendre l'usage d'un médicament acceptable.

La RCT est apparue en médecine en 1950 et, sur le papier, a tout d'une méthode idéale qui permet de discriminer entre des thérapies : il s'agit de prendre un ensemble de patients et de diviser en deux groupes « équivalents » construits aléatoirement selon une représentativité statistique signifiante d'un point de vue médical, puis d'administrer aux membres du premier groupe le protocole médical testé et aux autres un protocole de référence (ancien médicament ou placebo). Pour autant, cette méthode pose des problèmes techniques et statistiques majeurs, déjà documentés largement (Bonnaïfous, 2022), par exemple une obligation de double-aveugle parfois mal tenue, l'agrégation de données récoltées sur plusieurs centres qui produisent des résultats paradoxaux, ou plus prosaïquement la nécessité d'embrigader des nombres énormes de patients pour atteindre la significativité statistique – pour une maladie très peu létale (Levit et al., 2023) : on parle de 20 000 patients par groupe observé pour être sûr de la « supériorité » d'un médicament face à un placebo. Dans la controverse qui naît dans les médias, l'opposition se joue entre pureté de la démonstration statistique (qui se veut neutre) et fragilité de l'observation de cas individuels, soumise à la subjectivité des individus dont l'intuition peut être vue comme une prise de pouvoir mandarinale⁴⁹.

46 <https://gbdeclaration.org/> Traduit sur son blog par L. Mucchielli à l'époque.

47 Et pour autant difficile à documenter en tant que « polarisation », car de nombreux conflits interpersonnels se sont joués sur les réseaux sociaux entre mars et novembre 2020, mais cette situation n'était pas prévisible *ex-ante* et lancer un protocole d'observation était donc délicat en temps réel.

48 Extrait de quinine vendu jusque-là sous le nom de plaquenil, utilisé contre le palud et certaines maladies auto-immune, déjà utilisé dans la lutte contre les SARS précédent (SARS-Cov et MERS).

49 Les philosophes des sciences ont profité de l'occasion pour se positionner sur la lutte anti-mandarin : https://medium.com/@cedpatern/contre-la-m%C3%A9thode-cf4b173c0bc0#_ftn5

La réponse principale à l'exigence de RCT avant d'utiliser son protocole, donnée par Didier Raoult en 2020, est éthique⁵⁰ : celle d'une impossibilité de « ne pas soigner » les malades en période d'épidémie alors qu'une molécule semble profitable. Cet argument est exactement celui utilisé par les associations de malades du SIDA lors des essais thérapeutiques des années 1980, qui ont lutté contre les habitudes des laboratoires pharmaceutiques d'imposer leur système de preuve par RCT, et ont pu largement influencer sur les modalités de réalisation de ces études (Barbot, 2002; chap. 5). Ainsi, les acquis de ces luttes de patients-experts des années 1980 ont été oubliés par une grande partie des chercheurs et médecins : seule une minorité se lève dans les médias pour défendre l'idée que prendre soin des malades vient avant la démonstration scientifique (Stengers, 2021). Hormis quelques réactions ponctuelles, le monde académique ne s'est pas opposé à l'exigence de RCT, ce qui était d'autant plus étonnant que d'autres branches scientifiques – en particulier l'économie du développement – concevaient déjà des critiques de ces méthodes (Jatteau, 2019 ; Bédécarrats et al., 2020) et en particulier leur caractère hégémonique (Jatteau, 2018).

Paradoxalement, un moment important de la disqualification de l'HCQ – et l'arrêt des essais cliniques en France⁵¹ – a été la publication d'un article dans le *Lancet* qui ne reposait pas sur les RCT mais sur une méta-analyse (c'est-à-dire une autre méthode que le « gold standard » attendu⁵²). Celle-ci était si visiblement fautive qu'elle a créé un scandale (Collective, 2020) : l'article a été le plus rapidement rétracté de l'histoire des publications internationales.

3.3 Personnalisation des attaques

Face à la controverse sur l'hydroxychloroquine, une page internet est apparue en juillet 2020, présentant l'intégralité des articles publiés sur le sujet (c19study.org), et proposant une méta-analyse dont la méthodologie est donnée sur le site. Il a par la suite évolué en réunissant les articles concernant d'autres soins précoces face à la Covid : en 2023 la liste est d'environ 30 produits pour lesquels l'intégralité des articles présentant des études sont cités. Si l'on n'est pas spécialiste, on ne peut conclure sur le fond (les produits « fonctionnent » ou non) mais on peut conclure que la communauté scientifique a été très active, de façon continue, dans le test de l'hypothèse du fonctionnement de la tri-thérapie. Pendant plus d'un an, on peut compter de 15 à 40 articles par mois sur le sujet, avec diverses méthodologies. Il était abusif pour des journalistes de prétendre alors que D. Raoult était le seul à croire à son protocole et décréter la controverse close⁵³. En effet la communauté scientifique (sous la forme de personnel scientifique publiant) explorait de façon répétée la piste proposée. Cette page permet ainsi d'accéder à de nombreux articles de médecine et de comprendre combien les données médicales sont difficiles à traiter par la statistique, du fait des variations dans les catégories de patients, les protocoles, la taille des échantillons, les données observées, ce à quoi s'ajoute aussi le doute que certaines études soient volontairement mal faites du fait d'un financement par l'industrie médicale (Horton, 2015).

Pour autant, la controverse s'est traduite dans les médias grand public par une attaque en règle de D. Raoult, *ad personam*, et plus anecdotiquement de l'IHU de Marseille dans son entier. Cette attaque *ad*

50 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/25/didier-raoult-le-medecin-peut-et-doit-reflechir-comme-un-medecin-et-non-pas-comme-un-methodologiste_6034436_3232.html

51 Interdiction qui n'a pas été annulée malgré le retrait rapide de l'article accusant l'HCQ d'être dangereux (Morin, 2020). Elle rompait ainsi avec le principe énoncé par Hannah Arendt, cité par Barbot (2002) « Dans le domaine de la santé, conformément à la tradition médicale, la relation médecin / malade ou soignant / soigné a toujours été considérée comme le lieu d'exercice par excellence de la compassion. » et « le propre de la compassion est d'émerger localement et de n'appeler aucun traitement collectif » et n'a donc pas besoin de se justifier par des généralisations, ne concernant que la relation du malade à son médecin.

52 Merci à Gabriella Pigozzi pour cette remarque sur les arguments concernant la méthode.

53 « Collins fait l'observation intéressante que la conviction de la vérité d'une théorie est la plus forte dans les parties les plus éloignées du paysage sociétal (...). Les membres du noyau dur connaissent la précarité du processus par lequel les résultats sont apparus et sont donc moins naïfs quant à son statut épistémique » (Finn, 2011 : 89). Un exemple : la question des « faibles doses » du nucléaire (Fassert, 2020).

personam s'est doublée d'une attaque *ad hominem* quand les journalistes ont commencé à creuser tous les aspects de la vie professionnelle et familiale du professeur et y trouver des éléments « louches » qui pourraient prouver au public qu'il n'était pas sérieux. Les attaques ont concerné à peu près tous les domaines imaginables, et ont pris des formes variables : reportage vidéo (*Complément d'enquête*), reportages (*Médiapart*), petites phrases glissées dans des articles de *fact-checking* (dans *Libération* D. Raoult est cité comme exemple de mauvaise science jusqu'à 35 fois en six mois en 2022), reportage radio se moquant et critiquant la morale personnelle du professeur Raoult⁵⁴ : tous ces médias étaient ensuite abondamment cités sur les réseaux sociaux. À travers ces attaques, de nombreuses thématiques ont pu être abordées, comme des questions de financement (de l'IHU – questions qui ne concernaient finalement pas le directeur), de harcèlement moral et harcèlement sexuel (dans l'IHU, certains non résolus), des essais dits-sauvages sur la tuberculose (dans l'IHU, mais sans D. Raoult, et finalement non problématiques), des manquements éthiques divers. Des empêchements à l'activité quotidienne, moins médiatisés, ont été également signalés par le directeur de l'IHU au cours du temps – comme une enquête administrative très lourde ou des demandes de corrections d'articles sur la plateforme pubPeer qui se sont multipliées, atteignant plus de 200 en 2021⁵⁵. Durant ces trois années, même les amuseurs publics se permettaient de se moquer de D. Raoult (ou de ses « fans », comme le fera Guillaume Meurice à plusieurs reprises) : l'acharnement dans le dénigrement et sa généralisation étaient si systématique que l'on pouvait se demander s'il ne s'agissait pas d'un rituel d'appartenance à une communauté particulière (Elias, Scotson ; 1992)⁵⁶.

La controverse était ici située dans le champ médiatique de façon continue, mais ne semble pas avoir réduit les capacités de production et de diffusion d'informations de ceux qui étaient accusés d'incompétence scientifique. L'IHU avait créé une chaîne de vulgarisation avant cette crise, et elle a été utilisée pour diffuser des informations, soit par le directeur lui-même (dans une allocution hebdomadaire suivie par presque 600 000 abonnés et pouvant atteindre le million de vues), soit en diffusant les séminaires organisés à l'IHU. Ces vidéos permettaient de constater les activités, en termes de soin et de production scientifique, de l'IHU, mais aussi d'écouter de nombreux chercheurs nationaux et internationaux de référence sur la Covid (Bruno Canard, spécialiste français des coronavirus y a fait un séminaire par an ; Ioannidis, un des médecins les plus cités au monde, y est intervenu dans le cadre du conseil scientifique de l'IHU). La mise en visibilité de l'activité scientifique, même si elle était centrée sur le personnage du directeur, était très ouverte puisqu'à plusieurs reprises des discussions contradictoires ont eu lieu⁵⁷. On peut faire l'hypothèse que plusieurs éléments ont joué dans l'attraction que D. Raoult a eu sur un large public mais qu'en particulier cette mise en visibilité dense a eu un impact sur l'autorité intellectuelle qu'il a conservée ou gagnée (régularité des interventions,

54 Une polémique est née en particulier après des attaques sur France Culture en septembre 2020, où D. Raoult a été traité de raciste et ridiculisé car il avait signalé l'émergence de variants à la souche de Wuhan du Covid (un phénomène devenu « consensus » moins de deux mois plus tard). La Médiatrice a dû répondre aux auditeurs mécontents : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-rendez-vous-de-la-mediatrice/radiographies-du-coronavirus-decryptage-avec-nicolas-martin-1237700>

55 PubPeer est un site où des reproches sont faits à des articles déjà publiés, parfois depuis des années, et où des améliorations ou rétractations sont demandées, ce qui contraint les chercheurs à se replonger dans des travaux passés – les attaques ne sont pas toutes faites par des chercheurs (« pairs »), mais aussi des professionnels de la critique, qui eux-mêmes ne publient pas d'articles mais dénoncent « les fraudes ». La section discussion du site Wikipédia sur une personnalité émergente de la crise, Elisabeth Bik, montre la tension liée au financement de ces critiques spontanés, venus de l'extérieur du monde académique, et qui estiment lutter pour l'intégrité de « la science ».

56 À l'international, l'image de D. Raoult a été omniprésente et de grands journaux ont pu utiliser des images très fortes pour réduire sa crédibilité - <https://www.nytimes.com/2020/05/12/magazine/didier-raoult-hydroxychloroquine.html> ; en 2023, des chercheurs font encore des tribunes contre la personne –

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-une-tribune-de-scientifiques-denonce-les-methodes-de-l-ihu-de-marseille-et-l-inaction-de-nos-autorites-de-tutelle-le-professeur-raoult-se-defend_5853143.html

57 En octobre 2021, sur la question de la perte d'espérance de vie à la naissance, par exemple, l'intervenant du conseil scientifique a clairement déclaré que « Didier », qu'il tutoyait, ne comprenait rien à ces statistiques, et la vidéo a été diffusée. Dès le mardi suivant D. Raoult expliquait, de nouveau, l'espérance de vie à la naissance de la façon que le démographe avait signalé comme étant fautive : même s'il n'avait pas changé de point de vue, la contradiction avait été affichée sans censure.

cohérence du point de vue, vérification diachronique des hypothèses (acceptation ou rejet), mise en visibilité de désaccords scientifiques, valorisation du collectif).

4. ÉVOLUTION DES AUTORITÉS

4.1 Laurent Mucchielli, éditeur interdisciplinaire

Un second exemple de chercheur très attaqué a été celui du sociologue Laurent Mucchielli, directeur de recherches au CNRS. Au début de la crise sanitaire, il était déjà un chercheur engagé, connu pour son travail sur l'analyse des dispositifs policiers et administratifs autour de la délinquance et des émeutes, et l'évaluation de leurs impacts et des discours associés. Il tenait depuis 2009 un blog sur le site de Médiapart, écrivait des tribunes dans des quotidiens nationaux, était interviewé à la télévision ou la radio. Il avait déjà connu des controverses concernant son travail, mais dans un registre très différent de ce qui lui est arrivé en 2020 : par le passé, soutenu par les collègues « de gauche », il était attaqué par les penseurs « de droite », voire très à droite de l'échiquier politique⁵⁸. Du fait de son objet de recherche, il était vu comme un défenseur de la jeunesse pauvre et discriminée face à la violence d'État, et n'avait jamais reçu que du soutien de la part de son institution, puisqu'il avait été distingué par la médaille de bronze du CNRS. Ses livres, dont on peut citer le dernier sorti juste avant la crise, « La France telle qu'elle est » (Mucchielli, 2020), permettent de comprendre une de ses méthodologies : un mélange d'analyses de discours et une connaissance fine des données publiques quantitatives, dont l'analyse permet de confronter les idées et les faits. De ce passé, on peut déduire deux choses : qu'il était sensibilisé à la violence inutile dans les discours publics, et qu'il connaissait déjà les règles du travail d'analyse quantitatif de données publiques.

En mars 2020, il écrit un mail au sein de son laboratoire pour s'étonner de l'hystérie qui avait explosé contre D. Raoult dans une partie des médias – suivant ainsi une logique sociologique où on ne peut personnaliser des explications sociales mais plutôt chercher un sens au sein des structures ou systèmes relationnels. Recevant un grand nombre de réponses du même niveau d'agressivité que celles que pouvait lire dans les journaux, il a identifié une anomalie, qui l'a conduit à choisir comme terrain « la gestion de la crise Covid ». Il a alors commencé à produire des analyses personnelles sur la crise, et a fini par identifier les éléments de contenu d'une « doxa » au sens bourdieusien, dans les discours médiatiques et politiques (Mucchielli, 2022a). Son travail le plus notable de la période débute alors : celui de coordinateur interdisciplinaire. Il a invité des collègues, mais aussi des avocats et des médecins ou experts étonnés des changements d'habitude dans la gestion de crise, à intervenir sur son blog en fournissant des analyses, et des statistiques ; il a également traduit des textes en anglais, écrits par des chercheurs ou des journalistes scientifiques. Son blog était un espace très critique de la gestion de crise, abordant des sujets aussi divers que la corruption du système de santé, l'origine du virus, l'utilité des masques, la gravité de l'épidémie... ensemble de thématiques très peu discutées dans les médias grand public à ce moment. Ainsi L. Mucchielli n'est plus accusé d'être « islamo-gauchiste » dans les journaux orientés à l'extrême-droite, il est devenu « rassuriste » puis « complotiste » durant l'année 2020, et ce dans les journaux qui le citaient antérieurement comme référence, comme *Libération* ou *Médiapart*.

En août 2021, il publie un billet qu'il cosigne avec cinq autres personnes dont les compétences vont de l'analyse de la statistique publique à la pharmacovigilance. Ce texte décrit une inquiétude qui commence à se diffuser dans les réseaux critiques : le recueil des effets indésirables des vaccins Covid, rassemblés sur des bases officielles facilement accessibles au grand public, indique une situation

58 Par exemple, en 2013, « Riposte Laïque » pouvait le traiter de « désinformateurs-escamoteurs de la mouvance ultra gauchisante ». <https://ripostelaique.com/demasquer-le-desinformateur-escamoteur-gauchiste-mucchielli.html>. Il semble que Renaud Camus ait même inventé, dans un de ses livres, le terme de « mucchiellisme » pour désigner les chercheurs / intellectuels qui démontent les thèses d'extrême-droite sur la délinquance (comm. Pers.).

totalemment hors norme. En six mois de vaccination avec les vaccins ARNm, on a déclaré aux États-Unis 60 fois plus de problèmes que durant les 30 années précédentes, en incluant tous les vaccins sur le marché⁵⁹. Pour beaucoup, c'est un signal à creuser rapidement, et ce texte se veut une alerte pour un public plus large – il est dépublié par *Médiapart*, pour dissémination de fausses informations, et le journal ne répondra à aucune demande d'explication par les auteurs. L'attaque est renforcée par une tribune dans *le Monde*, dont certains signataires sont des sociologues⁶⁰, puis un communiqué du comité d'éthique du CNRS l'accuse⁶¹ d'être « *souvent plus soucieux d'une éphémère gloire médiatique que de vérité scientifique, sur des sujets éloignés de leurs champs de compétences professionnelles comme sur la vaccination contre la Covid* ». Sur Twitter, un président d'institution très reconnue diffuse la vidéo d'un influenceur qui se moque publiquement du directeur de recherche⁶². Réagissant à la tribune du *Monde*, une historienne qui n'était pas intervenue jusque-là sur la crise Covid, s'insurge : elle critique le fait de ne cibler qu'une personne, sans reconnaître qu'il y a plusieurs auteurs au billet de blog, de facto multidisciplinaire ; elle remarque en sus qu'on ne peut accuser de fausses informations quelqu'un qui donne une interprétation personnelle de données officielles, mais que l'on doit discuter du travail d'interprétation lui-même⁶³. Cette tribune de réponse a été refusée par *Le Monde* mais on peut la trouver sur un blog *Médiapart*⁶⁴. Comme pour D. Raoult, les institutions de recherche ne soutiennent pas la liberté d'expression et les journaux ne laissent pas les chercheurs montrer de convergence de vue avec les chercheurs contestés. Par la suite, le blog de L. Mucchielli est invité sur *Quartier Général*, journal en ligne. Continuant le travail, il réunit une partie des articles dans deux livres, avec la participation d'une trentaine d'auteurs, et co-organise le premier colloque interdisciplinaire en France sur le bilan de la crise (International Covid Summit, 30-31 mars 2022, Marseille).

Laurent Mucchielli, au moment où son billet de blog est dépublié, avait déjà produit une critique sévère à propos de nombreux thèmes controversés de la gestion de crise : la censure et l'incompétence des médias, l'origine du virus, la corruption systémique, des erreurs statistiques, mais c'est seulement lorsqu'il commence à discuter l'affirmation que le vaccin est « sûr » que, pour la première fois, il est censuré⁶⁵. Il se fait alors traiter d'anti-vax : c'est une caractérisation qui touche de façon homogène toute personne qui doute, à quelque niveau que ce soit, des politiques vaccinales, et qui est depuis quelques années une désignation très ostracisante (Peretti-Watel et al., 2015). Cette thématique est en particulier mise à l'agenda des zététiciens, qui luttent avec une farouche détermination contre ce qu'ils considèrent comme des *fake news* produites par des scientifiques (Bodin, 2022). Cette question semble d'une telle importance dans le débat public qu'elle occasionne une censure, là où des démonstrations de corruption structurelle et de connivence n'ont pas subi d'inquiétude. Si cette hyper-réaction ciblée peut étonner l'observateur néophyte, des collègues spécialisés en santé publique, considèrent qu'il s'agit d'une erreur stratégique de communication, et il arrive qu'on reproche à Mucchielli d'avoir « embarqué » tous les critiques dans une accusation d'anti-vaxisme.

59 À retrouver dans (Mucchielli, 2022-b).

60 https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/19/vaccination-contre-le-covid-19-la-sociologie-ne-consiste-pas-a-manipuler-des-donnees-pour-etayer-une-position-ideologique_6091783_3232.html

61 Sans citer explicitement la personne, mais les journalistes l'interprètent ainsi - <https://www.marianne.net/societe/sante/le-cnrs-rappelle-le-sociologue-vaccino-sceptique-laurent-mucchielli-a-ses-devoirs>

62 <https://twitter.com/CProchasson/status/1426580962440273923>

63 La description du travail fait dans cette tribune correspond à la définition du chercheur-lanceur d'alerte qui est donné dans (Noiville, Hermitte, 2006) – étant bien entendu qu'être « lanceur d'alerte » ne signifie pas que l'on dit le vrai, mais que l'on signale des éléments en général rendus invisibles et qu'il semble nécessaire éthiquement de révéler à un large public.

64 <https://blogs.mediapart.fr/le-blog-de-boris/blog/240821/soutien-laurent-mucchielli-l-insulte-ne-saurait-remplacer-le-debat-scientifique>

65 Alors que depuis, ce thème est acceptable <https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/une-personne-sur-mille-vaccinee-contre-le-covid-souffrirait-d-effet-secondaire-1426733.html>

4.2 Réseaux de réprouvés contre réseaux de juges

En effet, à l'instar du complotisme, l'anti-vaxisme se révèle avoir une importante caractéristique du stigmatisme (Goffman, 1975) : la contagion. Plusieurs lois de diffusion idéologique supposée ont ainsi agi durant la crise covid, mais la plus étonnante dans la logique scientifique est l'hypothèse d'une adhésion complète à la pensée de la personne qu'on fréquente. Si une personne était d'accord avec D. Raoult sur un point, elle était qualifiée d' « engouroutée » ; si une personne appartenait à des communautés d'opposants qui contenaient des personnes d'extrême-droite, alors elle devenait d'extrême-droite. Paradoxalement, cette propriété de contagion n'est pas généralisable, car le même phénomène ne s'applique pas à « être d'accord avec M. Delfraissy » ou « croiser des personnes de gauche ».

Plutôt que de s'intéresser aux réels réseaux de collaboration scientifique qui ont émergé durant la crise – comme le réseau porté par Mucchielli, ou le Conseil Scientifique Indépendant⁶⁶ – ce sont ainsi des réseaux de réprouvés qui ont été mis en scène dans les médias officiels ou sociaux. Le nombre de personnalités de haut niveau qui ont ainsi reçu l'étiquette de complotiste, soit à cause de leur positionnement dans la presse soit par contagion, est impressionnant. Il compte au moins quatre prix Nobel, dont deux sont signalés sur la page Wikipédia « la maladie du Nobel »⁶⁷. Il inclut également des médecins participants jusque-là à de nombreuses commissions internationales (le plus visible étant C. Perronne), des généticiens (en France, A. Henrion-Caude), des micro-biologistes. À l'inverse, les attaques sont venues d'agences de presse, comme l'AFP qui a été particulièrement productrice de destruction de « fake news », et dont les annonces ont été reprises sans critique par l'ensemble des médias ; elles sont également venues d'influenceurs qui se sont soutenus les uns les autres, et dont certains sont des représentants du courant zététique⁶⁸. Quelques tribunes ont été écrites par des chercheurs contre les complotistes, celle de sociologues déjà citée ou de médecins s'opposant à D. Raoult, mais finalement ce sont des réseaux de profanes qui ont le plus propagé l'imaginaire du chercheur-complotiste.

5. CONCLUSION

La période de la crise Covid a été l'occasion d'observer combien le fait que la justification politique soit « basée sur la science » a un impact sur la production et la diffusion de la discussion scientifique. Si, avant que de produire des connaissances stabilisées et généralisables, les chercheurs ont besoin de discuter de façon ouverte, sincère et sérieuse⁶⁹, alors ces conditions n'ont pas été réunies durant les récentes années. Au contraire, toute critique de la politique a été, en temps réel et avant même que les hypothèses puissent être testées, considérée comme signe d'obscurantisme par de nombreux journalistes. Cette observation peut se généraliser fortement, et pousse à s'interroger sur le destin organisationnel de la science contemporaine.

On a rencontré en particulier, au milieu du brouhaha médiatique, la critique zététicienne, citée par les instances les plus hautes de la science contemporaine et qui a détruit l'image de nombreux scientifiques jusque-là très reconnus. De façon intéressante, les membres de la zététique montrent des réactions très fortes face à certains thèmes qui ont déjà connu l'anathème en France, comme l'idée de

66 <https://www.conseil-scientifique-independant.org>

67 Les deux autres sont japonais, Omura et Honjo, ce dernier étant lauréat en 2018 (sa déchéance a donc été très rapide). On accuse les prix Nobel de déchoir intellectuellement après leur consécration. Page créée en 2017, beaucoup de corrections en 2022, lors de l'ajout de Levitt.

68 Sur <https://www.youtube.com/watch?v=xyJyfvLTTNM> – on suit une intéressante discussion anti-complotiste : aucun intervenant n'est membre du monde académique mais leurs avis portent surtout sur le travail des chercheurs.

69 En respectant le « principe de charité » défini par Quine.

« mémoire de l'eau » portée à une certaine époque par Jacques Benveniste, mais violemment disqualifiée malgré tous les efforts de ce biologiste pour répondre à ses critiques, montrer la sincérité de ses explorations et sa capacité à réfuter ses hypothèses (Ragouet, 2016). Un reportage internet intitulé « Les pouvoirs de l'eau » et sorti en 2022 permet d'imaginer l'impact de la violence appliquée à des objets de recherche qui justifient que des profanes soient payés pour disqualifier les savants : on n'entend parler dans ce film que des chercheurs russes ou japonais. Deux hypothèses peuvent sortir de cette observation : soit il existe encore des recherches sur la mémoire de l'eau en Occident, mais les chercheurs n'osent plus s'afficher pour le grand public de peur d'être attaqués ; soit les recherches occidentales sur la mémoire de l'eau ont subi tant de pression idéologique, issue du monde profane ou industriel, que les financements n'ont plus été donnés et la publication a été malaisée, donc cette branche ne s'est pas développée. Les deux hypothèses sont préoccupantes, tout autant que le discours de déchéance des prix Nobel : la recherche scientifique publique est de plus en plus précaire et peu dotée, les jeunes chercheurs sont peu incités à entrer dans ce monde du travail qui nécessite une vocation hors norme (Weber, 1959). Si en sus, tous leurs acquis professionnels peuvent être détruits par quelques rumeurs, propagées dans le monde profane et souvent soutenues par des collègues peu attentifs⁷⁰, on peut se demander comment motiver les jeunes chercheurs à aller dans ce genre de carrière.

Bibliographie

- Barbot, J. (2002). *Les malades en mouvements, La médecine et la science à l'épreuve du SIDA*, Paris : Balland.
- Bédécarrats, F. ; Guérin, I. ; Roubaud, F. (2020). *Randomized Control Trials in the field of development. A critical perspective*. Oxford : Oxford University Press.
- Bergeron, H. ; Borraz, O. ; Castel, P. ; Dedieu, F. (2020). *Covid-19 : une crise organisationnelle*, Paris : Les presses de Science Po.
- Bodin, C. (2022). *La zététique ou les usages multiples d'une mise en récit scientifique du monde social*, Les Enjeux de l'information et de la communication 2021/S2 (N° 22/3B), 77-89.
- Bonnafous, A. (2022). *Un effet de cliquet bloque l'arbitrage par les statistiques de la guerre Raoul-Véran*, in : Mucchielli (ed) *La doxa du Covid*, 181-189.
- Bourdieu, P. (1975). La spécificité du champ scientifique et les conditions sociales du progrès de la raison, *Sociologie et sociétés*, vol 7 (N° 1), 91-118.
- Brandely, M. (2021). "Macron lit tout" : les scientifiques exaspérés par les louanges de l'entourage du président, Yahoo actualité 24 février 2021, <https://fr.news.yahoo.com/macron-lit-tout-scientifiques-exasperes-louanges-president-171709516.html>
- Chaillot, P. (2023). *Covid 19, ce que révèlent les chiffres officiels*, Paris : L'Artilleur.
- Collective (2020). Open letter to MR Mehra, SS Desai, F Ruschitzka, and AN Patel, authors of "Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID", *Concerns regarding the statistical analysis and data integrity*, <https://zenodo.org/record/3862789#.XtD1-Z4zZ0v>
- CoVprehesion Collective (2020). Understanding the current COVID-19 epidemic: one question, one model. *Review of Artificial Societies and Social Simulation*, <https://rofasss.org/2020/04/30/covprehesion/>
- Elias, N. ; Scotson, J. (1997). *Logiques de l'exclusion*. Paris : Fayard.
- Fassert, C. (2020). *L'accident nucléaire de Fukushima : enjeux et contestations autour de la définition du zonage*, *Radioprotection*, 55(1), pp 29–38, doi.org/10.1051/radiopro/2020005

70 (Ragouet, 2016) montre que les chercheurs ne se renseignent pas toujours avant de commenter des hypothèses dont ils savent qu'elles sont controversées, et choisissent l'autorité qui leur semble la plus acceptable à ce moment.

- Finn, C. (2011). *Science Studies as Naturalized Philosophy*, Springer Dordrecht, Heidelberg London New York.
- Gastineau, B. ; Golaz, V. ; Flahaux, M.L ; Dos Santos, L. (2022). *L'épidémie de COVID-19 en France : la prudence s'impose face aux chiffres*, Statistique et société, vol 10 (1).
- Goffman, E. (1975). *Stigmate : les usages sociaux des handicaps*, Paris : Minit.
- Grothendieck, A. (1986). Récoltes et semailles, <https://agrothendieck.github.io/divers/ReS.pdf>.
- Horton R. (2015). *Offline: What is medicine's 5 sigma?* Lancet, Vol 385, 1380.
- Jatteau, A. (2019). Les essais contrôlés randomisés. Une comparaison entre la médecine et l'économie, *PhilosophiaScientiæ*, 2019/2 (23-2), 85 à 110.
- Jatteau, A. (2018). Comment expliquer le succès de la méthode des expérimentations aléatoires ? Une sociographie du J-PAL, *SociologieS*, <http://journals.openedition.org/sociologies/670>
- Jeanet, A., Lelay, S. (eds) (2023). *Violences académiques ordinaires*, Mouvements 2023/1 (n° 113), La Découverte.
- Levitt, M.; Zonta, F.; Ioannidis, J.P. (2022). Comparison of pandemic excess mortality in 2020-2021 across different empirical calculations. *Environmental Research*, 213 : 113754, doi: 10.1016/j.envres.2022.113754
- Manzo, G. (2020). Les réseaux sociaux dans la lutte contre le Covid-19, *La vie des idées*, 21 avril 2020, <https://laviedesidees.fr/Les-reseaux-sociaux-dans-la-lutte-contre-le-Covid-19>
- Morin, H. (2020). « The Lancet » annonce le retrait de son étude sur l'hydroxychloroquine https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/04/hydroxychloroquine-trois-auteurs-de-l-etude-du-lancet-se-retractent_6041803_1650684.html
- Mucchielli, L. (2020). *La France telle qu'elle est*, Paris : Fayard.
- Mucchielli, L. (2022). *La doxa du Covid, Peur, santé, corruption et démocratie*, tome 1, Bastia : éditions Éoliennes.
- Mucchielli, L. (ed.) (2022). *La Doxa du Covid. Enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise* (tome 2), Bastia : éditions Éoliennes.
- Noiville, C., Hermitte, M.A. (2006). *Quelques pistes pour un statut juridique du chercheur lanceur d'alerte*, *Natures Sciences Sociétés* 2006/3 (Vol. 14), 269-277.
- Oreskes, N., Conway, E.M. (2012). *Les marchands de doute : ou comment une poignée de scientifiques ont masqué la vérité sur des enjeux de société tels que le tabagisme et le réchauffement climatique*, Paris : Le Pommier.
- Peretti-Watel, P., Ward, J. K., Schulz, W. S., Verger, P., & Larson, H. J. (2015). Vaccine Hesitancy : Clarifying a Theoretical Framework for an Ambiguous Notion. *PLoSCurrents*, doi: 10.1371/currents.outbreaks.6844c80ff9f5b273f34c91f71b7fc289
- Ragouet, P. (2016) *L'eau a-t-elle une mémoire ? Sociologie d'une controverse*, Paris : Raisons d'agir, 2016.
- Rouchier, J. (2020). Prévoir ou expliquer, AOC, 24 avril 2020, <https://aoc.media/analyse/2020/04/23/prevoir-ou-expliquer-le-dilemme-de-la-modelisation-de-lepidemie/>
- Russell, B. (1935) *Science et Religion*, Folio.
- Shen, C.; Taleb, N.N; Bar-Yam Y. (2020). Review of Ferguson et al "Impact of non-pharmaceutical interventions...", *New England Complex Systems Institute* (March 17, 2020). <https://necsi.edu/review-of-ferguson-et-al-impact-of-non-pharmaceutical-interventions>
- Stengers, I. (2021). *Ce que nous apprend la pandémie. Pour un atterrissage des sciences*, *Esprit*, 2021/3, 37-47.
- Stengers, I. (2008). *Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient*. Paris : La découverte.
- Stiegler, B., (2021) *De la démocratie en Pandémie. Santé, recherche, éducation*. Collection Tracts (n° 23), Paris : Gallimard.

- Thacker, P. D. (2021). Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer's vaccine trial, *BMJ*, 375 doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.n2635>
- Venturini, T. (2023). Controverse. In G. Petit, L. Blondiaux, I. Casillo, J.-M. Fourniau, G. Gourgues, S. Hayat, R. Lefebvre, S. Rui, S. Wojcik, & J. Zetlaoui-Léger (Éds.), *Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la Participation, DicoPart (2ème édition)*. GIS Démocratie et Participation. <https://www.dicopart.fr/controverse-2023>